

Internet

Missaghju est sur le Web !

Un forum, les articles :

<http://missaghju.multimania.com>**Missaghju****Participez !**

Si vous avez un message, une annonce, quelque chose à expliquer ou à dénoncer, nous sommes votre relais !

Usittimanali studentinu di l'università di Corsica

CSC

Lingua Corsa**RISPOSTA à Robert Colonna d'Istria**

Vularia à fà vi parte d'un articulu o più tostiu d'una intervista fatta da u Figaro (sciuta à a fine di farraghju) di Robert Colonna d'Istria. Parechji prupositi chì chjamanu da a me parte l'osservazione chì suvitanu.

Prima ci vole à ramintà li chì u corsu ùn hè micca un dialettu talianu, ghjè una lingua unica chì s'assumiglia à u toscanu pà via di a latinisazione è di a tuscanizzazione putenta. Fora di parechje d'altre invasione, eccu in duie parolle l'origine di u corsu oghjincu. E dipoi anni è anni semu custrretti à ripità la chì u corsu ùn hè talianu è chì ci hè a lingua corsa cù e so particolarità è chì qualchì sia chì ùn capisce micca qualchì sia d'altru, di un antru rughjone, ghjè chì ùn hè micca avvezzu in la so lingua propria. Sò dibbatiti fantili, chì aruvinanu a nostra lingua è chì ci vole à mandà caternu ! Pà ciò chì tocca à a debbulezza di a lingua corsa, mi parmettu di dì à R.C.I ch'ella hè colpa soia, è di tutti quelli chì sustenenu u so pensà cusì razzistu, intulterente è chì ùn hanu micca avutu u curagiu di parlà corsu à i so zitelli, tandu hanu fattu di u francese a lingua " necessaria " pà cummunicà. " A liberalisazione di i mercati di u mondu hè pò dà si a chjave di a crescita economica ma què ùn si deve produce à u detrimentu di millae di culture è di e so tradizione " Klaus Toepfer, direttore ese-

cutivu di u P.N.U.E (Programma di e Nazione Unite pà l'ambiente naturale).

A sapemu tutti chì una lingua ripresenta una cultura, una storia, un populu, hè par questa chì u nostru scrittore è storicu corsu si ribelli cusì contru à l'insignamentu generalizatu di u corsu. A lingua corsa scumoda. Stephen Wurm, presidente di u Comitatu internaziunale permanente di i linguisti (CIPEL), ci dice : " Di facto, a

cunsolidazione di un gruppu passa da l'imposizione di a so lingua à u traversu di l'amministrazione o di l'educazione allora chì tutta resistenza linguistica hè analizzata cum'è una minaccia...una lingua ghjè un datu propiu puliticu. "

Quantu à e so misure " staliniane " pà a salvezza di u corsu, u ringraziu, bella riferenza, sopra à tuttu quandu ellu tene un discursu à bastanza " stalinianu " .

In fine ci vole à precisà chì sicondu à RCI tutti quelli chì hanu da assicurà i corsi di lingua corsa saranu nazionalisti, cum'è s'ella era una malattia mortale d'esse nazionalistu. A di la franca priferu à esse nazionalistu è more subbitu di issa " malattia ", cà tene discorsi cum'è quelli di Robert Colonna d'Istria. Un hè micca ellu chì ghjunghjarà à stancà a nostra lingua è un nostru populu.

Rumanu Colonna**EDITORIALE**

Par issu numaru novu, a noscia squatra vulia prima di tuttu ringrazià quiddi chì ci facini u piaceri di leghja ogni settimana u nosciu ghjurnali è di dà ci tanti complimenti pà quissa impresa chì senza vo' ùn pudaria asista. Invece pudemu scusà ci par via di quiddi chì sò stati offesi da i fotografii, in l'ultimu numaru, Un c'era micca una vulintà da a noscia parti di cumetta un dispettu. Vulemu dinò ripeta a noscia chjama pà participà à a ridazione di Missaghju. Infurmemu chì un forum hè natu in lu scopu di sviluppà un locu di scambii. Issa settimana u ghjurnali tratta di sughjetti à nantu à a difesa di a lingua è u so postu in drentu à u so spaziu storicu. A noscia lingua apparteni à tutti quiddi chì campani quicci è hè veramenti un duveri di difenda la, eccu parchi avemu fattu a scelta di scriva una parti impurtanta in lingua isulana.

Bonna lettura à tutti incù Missaghju !!

Squatra di ridazioni**SOMMAIRE****Dossier de la semaine**

Réponse au Figaro.....page

1

Lingua è leia siciali.....page 3

Pratique

La filière Biologie.....page 2

Jobs d'été.....page 3

CCU.....page 2 et 3

Point de vue

Semestrialisation des examens..page 4

Rencontre

Assoc Ingeco.....page

3

Réactions

Après trois numéros, les réactions commencent à se faire sentir, quelques messages sur internet (Forum et messagerie). Des lycéens très actifs nous proposent des articles, des étudiants leurs réflexions sur l'actualité (notamment sur les actes de violences passés).

Ce mois-ci le thème est la langue corse, qui a été un peu malmenée par la presse nationale ces jours-ci.

Si vous voulez rejoindre l'équipe ou écrire dans nos colonnes, contactez nous.

Si vous voulez réagir sur nos articles rendez-vous sur notre forum web :

<http://missaghju.multimania.com>

PRATIQUE

La Filière Biologie :

L'Université de Corse veut devenir un pôle mondial en écologie, et s'en donne les moyens. A en juger les résultats des étudiants en licence sur le continent après un DEUG à Corte, le niveau ici est excellent.

De plus, la Corse est un territoire d'exploration immense, ce qui est un très gros atout si l'on doit comparer à d'autres universités où il faut faire 300 Km pour trouver la mer.. ou un arbre.

Côté matériel, la fac dispose d'un microscope électronique, d'un spectromètre en phase gazeuse, d'une PLC, d'une RMN et de centaines de binoculaires.

Côté humain, l'université dispose d'une trentaine de professeurs, maîtres de conférences, ATOS et doctorants prêts à vous former.

pose deux options de spécialisation :

" Industries Alimentaires et Biologiques " qui forme des techniciens de l'Agro-Alimentaire.

" Génie de l'Environnement " qui forme des techniciens de l'environnement.

Faculté des Sciences :

DEUST Mention : Analyse des Milieux Biologiques :

Responsable : Laurent Varesi, varesi@univ-corse.fr Diplôme reconnu par le Ministère de la Santé donnant aux titulaires la qualité de Techniciens Supérieurs en Analyses Médicales, avec la possibilité d'effectuer les prélèvements sanguins.

Débouchés :

Secteurs de la Santé (laboratoires d'analyses médicales et vétérinaires), secteurs de l'agroalimentaire et de l'environnement (services des eaux et assainissement).

DEUG Sciences, Mention : Sciences

de la Matière et de la Vie :

Responsable : Pierre TOMI

E-mail : tomi@univ-corse.fr

Objectif

Donner aux étudiants une formation de base en biologie, chimie et géologie qui leur permette de poursuivre des études de leur choix dans le domaine.

En Formation initiale :

DUT Options: Industrie alimentaire et biologique & Génie de l'environnement

Chef : Beatrice Khoumery

Beatrice.Khoumery@iut.univ-corse.fr

Le département Génie Biologique a pour objectif de former des techniciens supérieurs et propose une formation intensive sur deux ans (1800 heures d'enseignements théoriques et surtout pratiques, 300 heures de projets tutorés et 10 semaines de stage) au terme desquelles est délivré un diplôme universitaire technologique. A une première année de formation scientifique générale le département pro-

2^{ème} cycle et plus

LICENCE Biologie, mention : Biologie générale et Sciences de la Terre

MAITRISE de Biologie des populations et des écosystèmes, mention:

Environnement

IUP environnement

DESS Ecosystèmes Méditerranéens

DESS Ressources Animales et Végétales

DESS INGECO "Ingénierie de l'Ecologie"

Editeur employé fictif

Redacteur en chef :

Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr

Redacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.

Romain Colonna, Deug Corse.

Laurent Mary, Deug Eco.

Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire

Niculau Sorba, Deug Corse.

François Squarcini, Maitrise Biologie.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Publicité, Contacts :

Eric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 02 09

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

Da leghje :

I- " L'usu corsu " di Pascal Marcchetti. Dizzionariu corsu, francese, talianu. Tratta dinò di a scrittura corsa è di l'origine di u corsu. 100 fr

II- Bernard Bonnet : "Un prefet chez les Catalans" de Marc Durand. Ed de la Tempestad, 200 p. 115 fr : ci rigala di un sguardu originale nantu à e preputenze di un omu è di i sfunziunamenti di u Statu

"CCU : RENCONTRE AVEC LA LITTERATURE CROATE

Drazen KATUNARIC

philosophe et poète de Zagreb

jeudi 15 mars de 10h à 16h Campus

Un pappaghjaddu mutu

Un ghjovanu riceva una lettera induva era scrittu ch'iddu duvia parti in i culunii. Un pastori sapendu a nutizia dumanda à u ghjovanu ch'iddu li piddi un pappaghjaddu. In a vultata u ghjovanu si ni avveca ch'iddu si ni era scordu, ma l'ominu era dighjà in Francia. E rifletta, è rifletta li compra un ciocciu. Turratu in i so loca dà u rigalu, è fieru di u so pappaghjaddu u pastori si ni codda in muntagna. Un annu dopu i dui omini si scontrani è u ghjovanu dumanda à u pastori :

- "Diti mi ghjà parla bè u pappaghjaddu ?"

U pastori, avanzendu è rinculendu u capu biffendu u so pappaghjaddu avvezzu à fà issu movimentu li rispondi :

- "Parlà parla pocu ma si intressa"

Niculau Sorba

Activités et formations de pointe à l'Université.

Jeudi dernier, un forum s'est déroulé à l'amphithéâtre de la faculté des sciences et techniques, et portait sur le thème de la valorisation des déchets des entreprises. Il a donné lieu à de nombreuses interventions (ADEME, Office de l'environnement...), suscitant d'intéressants débats.

A l'origine de cette manifestation, il y a l'association INGECO. Celle-ci est créée en décembre 2000, quelques mois après l'ouverture du DESS ingénierie de l'écologie. Impulsée par Nadine Levratto qui est la responsable du DESS, cette association a pour but premier de créer un véritable réseau de contact avec des entreprises et qu'il soit le plus large possible (Corse, PACA, Europe...), afin de permettre aux étudiants de trouver facilement des stages mais plus encore, un emploi au sortir de ce diplôme.

Vanessa Marchioni, Virginie Salichon et Christophe Foucras, sont chevilles ouvrières de l'association, et ont la conviction que de telles formations, peuvent avoir des enjeux primordiaux dans le monde de demain tant la connaissance des

DESS
INGECO

Ingénierie de l'Écologie

écosystèmes peut entraîner des finalités économiques et présenter des avantages, notamment dans le recyclage des déchets. En outre, les enseignements du DESS complètent parfaitement les études antérieures et sont accessibles à toutes les maîtrises puisque écologie, économie, droit et thermophysique sont au programme. L'association INGECO semble donc avoir de beaux jours devant elle car " les anciens " étudiants s'en occuperont encore l'année prochaine pour transmettre leurs connaissances aux nouveaux et continuer de faire

croître les contacts avec le monde du travail. De plus, l'écologie et l'économie sont plus que jamais - et pour un bon moment - d'actualité...

Les nombreuses pré-inscriptions pour l'année suivante prouvent bien que l'Université, par l'intermédiaire de son pôle d'excellence en environnement est de plus en plus attractive et se comporte en véritable passerelle vers la vie active.

Site de l'assoc : <http://www.univ-corse.fr/site/ingeco/index.htm>

François Squarcini

Lingua è leia suciali

U linguaghju t'hà subra à tuttu una funzione di cummunicazioni. A lingua, idda, hè l'aspettu suciali di u linguaghju, è a parolla l'aspettu particulari, a parolla cheri intillighjenza è vulintà di aduprà a lingua. A linguistica moscia bè chì quandu si impara una lingua ùn hè solu una impara di parolli, ma dinò imparà strutturi è formi di pinsà. E quandu si tratta di a lingua corsa ùn ci hè nienti da metta da cantu. S'è a noscia lingua t'hà urighjinalità, si pensa à bastanza in furia à u corsu pulinomicu chì par avali cunveni di altrondi à ugnunu o quasgi, quandu si tratta di a linguistica ci hè pocu da ridi. A diglussia stabuli chì assistia in Corsica in una certa ebba hè stata rutta da quandu a lingua francese si hè buligata à a pupulazioni corsa. Oghji in Corsica à chì parla un corsu chì ùn hè di modu naturali à chì parla un " francesi righjunali di Corsica ". Faci chì l'identità lecca, idda chì aiuta l'omu à avè un iquilibriu di pettu à una mundializzazioni chì t'hà com'è difinizioni di distrughja i culturi.

Un mezu di scambiu naturali

Cussì impara è aduprendu una lingua nasci un scambiu novu. Quandu si parla corsu è francesi si aprini i porti di i

nosci linguì cucini veni à di i linguì rumani. Di più i scentifichi assicurighjani chì quandu dui linguì sò ammaistrati, quandu ci hè un bislinguisimu veni più faciuli par acquistà i cosi (quiddi altri linguì subra à tuttu) à postu chì sviluppa parichji parti di u ciarbeddu.

Cunnoscia si meddu par capiscia di più la ghjenti

Com'è l'avemu dighjà dittu a lingua t'hà un postu primurosus par l'identità. Ma ciò chì ùn hè statu missu in altu hè chì quandu omu si cunnosci meddu hè più faciuli, aiuta, à accittà, à capiscia altrughji. Pudemu dunqua assicurà chì a lingua hè un ilimenti di cuisioni suciali. In un spaziu Auròmiditarraneu pò è devi sviluppà si a noscia lingua fendu bè intesu nisciuna sfarenza etnica o rilighjosa. Prublema di rispettu, di viulenza, di razzisimu ci ni sò ugni ghjornu hè vera dinò ch'iddu ci veni mali di assicurà chì incù l'usu di u corsu tuttu scambiarìa è l'isula saria un paradisu suciali. Ancu s'è idda hè cumpressa a rilazioni tra issi prublema saria un sbagliu maiò di pinsà chì leia ùn ci ni hè.

Niculau Sorba

Le SIO informe, jobs d'été

Le Service d'Information et d'Orientation développe depuis 1999 une politique d'aide à l'insertion des étudiants dans le monde du travail.

Celle-ci se traduit par la mise en oeuvre d'un module d'aide à la définition de projet professionnel à l'usage des étudiants de 1er cycle et d'un module d'aide à l'insertion professionnelle, à destination des étudiants de fin de cursus professionnalisés.

Etudiants, venez consulter les offres !

soit 300 postes

S.I.O.

Campus Grossetti - Bâtiment Critt
mardi / mercredi / jeudi : 9h-12h / 14h-17h30 Téléphone : 04 95 45 00 21

Messagerie : sio@univ-corse.fr

Attention En règle générale, les candidatures sont réceptionnées dans les entreprises jusqu'au 15 avril.

Bientot au CCU :

le Printemps des poètes/Veranu di i Pueti" (15-30 di marzu)

Une journée porte ouverte est en cours d'élaboration, vous trouverez le programme complet dans le prochain numéro

Semestrialisation des examens

Contrairement aux IUT, BTS, et autres écoles...qui eux sont soumis aux contrôles continus, les étudiants de faculté sont livrés à eux-même, ils sont libres d'assister aux cours ou pas, de travailler ou pas...c'est un peu comme une tradition.

Mais cette liberté n'influe-t-elle pas sur le taux de réussite aux examens ?

Cela fait maintenant quatre ans que les universités ont abandonnés les partiels pour un mode d'examens différents, la semestrialisation. Celle-ci se solde par l'apparition de deux sessions d'examens terminaux, une en janvier et l'autre en juin et bien sur la session de rattrapage de septembre. La question que même les professeurs se posent, la semestrialisation a-t-elle vraiment été une bonne chose ? En effet, ce changement du règlement des examens est et était destiné à faciliter la vie des étudiants, seulement voilà le taux de réussite est resté sensiblement le même, avec une très légère hausse.

Comme toute chose, la semestrialisation a ses avantages et ses inconvénients, on le sait bien la perfection n'est pas de ce monde. Elle a donc permis d'alléger la période des examens, d'alléger les révisions, de passer dès janvier les matières étudiées en début d'année, matières qui auraient été peut-être plus dures de réviser en juin. Mais d'autre part les étudiants de première année et même les anciens par-

fois se laissent souvent surprendre par cette série d'examens de janvier qui arrive très vite et dont les résultats vont peser lourd dans la balance pour l'obtention de l'année en juin. Autrefois du temps des partiels, les étudiants comme maintenant se faisaient prendre de vitesse par ces premiers examens, mais à la différence de nos examens terminaux d'aujourd'hui, les partiels ne nous pénalisaient que très moyennement. Les révisions de juin étaient bien sûr conséquentes puisque toutes les matières de l'année étaient présentées. Mais après avoir été à froid par les partiels les étudiants pouvaient se dire que tout était encore possible en juin !

Alors qu'aujourd'hui, ceux qui obtiennent de bas résultats à la session de janvier, pensent essayer de faire leur " maximum " en juin et perdu pour perdu comptent surtout sur tout sur la session de rattrapage de septembre. Un mauvais esprit est il entrain

de maître !?! De plus, les partiels permettaient à un professeur de tester ses élèves. Il pouvait donc se rendre compte du travail fourni par les étudiants, mais aussi du niveau de la classe, ce qui lui permettait de remettre en cause son sujet. En juin grâce au travail du professeur fournissant un sujet un peu au niveau de sa classe et au travail pour qui tout était encore à faire, on arrivait à un bon compromis. La semestrialisation était une mesure attendue et approuvée, mais il lui reste encore à faire ses preuves, car le taux de réussite n'a connu qu'une faible hausse.

A qui la faute ? Aux étudiants ? Aux règlements ? Alors ! Que faut il faire ? Un mélange de semestrialisation et de partiels (contrôles continus) ne serait peut être pas une mauvaise chose ? Cela permettrait sans doute de responsabiliser plus vite le jeune étudiant...et le vieux aussi !!!

Antoine Rocca

SPORTS

A NOUS LES LYONNAIS

Pour ce dernier tour de la première phase du championnat de France universitaire, les insulaires se rendaient jeudi dernier à Nice, afin d'y affronter leurs homologues marseillais. Les deux équipes étant déjà qualifiées, on aurait pu croire que cette rencontre était sans enjeu. Or, rien de moins que la première place du groupe restait à déterminer laquelle permettait de recevoir la huitième de finale " à la maison " !

Un très bon début...

La rencontre démarrait sous une pluie battante et les cortenais allaient tirer avantage de cette situation. En effet, dès la troisième minute, Aiello ouvrait le score... l'affaire était bien engagée. De plus, au

quart d'heure de jeu, ce même Aiello s'infiltrait dans la surface adverse et obtenait un penalty que Marchi transformait. Les insulaires accentuaient leur domination et Coque trouvait le chemin des filets à dix minutes de la pause.

A 3-0, les marseillais retournaient sur le terrain avec la ferme intention de renverser la vapeur. Ils débloquent alors leur compteur et portèrent le score à 3-1. Aussitôt, Marchi allait redonner trois buts d'avance aux siens. Même touchés au moral, les provençaux ne déméritaient pas et réduisaient l'écart une fois de plus.

Fin des espoirs marseillais...

C'est alors que l'inévitable Marchi surgit pour tromper une dernière fois le portier adverse et mettre fin aux débats. A 5-2, la messe était dite et les nôtres remportaient

une victoire largement méritée.

Après cette excellente prestation d'ensemble, les hommes de C.Lopez affronteront donc Lyon pour une huitième de finale à Corti. Toute l'équipe de Missaghju leur adresse des félicitations amplement justifiées et espère les voir atteindre leur objectif. Elle compte également sur votre présence nombreuse et enthousiaste au stade Santos Manfredi, jeudi à 14 heures.

Michel CHIOCCA

Football

Karaoke le jeudi
Snack, Brasserie
Bar
L'orientale
5 av. Jean Nicoli 04 95 61 11 77